

БЕДНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ: ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ

ЧАУСОВСКИЙ А.М.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры экономической теории;

ГУЧМАЗОВА Д.А.,
аспирант кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье детально рассмотрены подходы к измерению бедности домохозяйств: абсолютный, относительный, субъективный, депривационный. Установлено, что для объективного измерения уровня бедности населения необходимо комплексное использование данных подходов. На основе зарубежных способов к изменению бедности определён уровень бедности населения в Российской Федерации.

Ключевые слова: домохозяйство, доходы, дифференциация доходов, уровень бедности, подходы к измерению бедности

HOUSEHOLD POVERTY: APPROACHES TO MEASUREMENT

CHAUSOVSKIY A.M.,
Doctor of Economic Sciences,
Professor of the Department of the
Department of Economic Theory;

GUCHMAZOVA D.A.,
Postgraduate student of the
Department of Economic Theory,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers in detail the approaches to measuring household poverty: absolute, relative, subjective, deprivation. It has been established that for an objective measurement of the level of poverty of the population, the complex use of these approaches is necessary. On the basis of foreign ways to change poverty, the level of poverty in the Russian Federation is determined.

Keywords: household, income, income differentiation, the level of poverty, approaches to measuring poverty

Постановка задачи. Проблема бедности домохозяйств является прямым следствием неравномерного распределения доходов в обществе. Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 марта 2022 года утвердил перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, в числе важнейших задач выделил снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты данной проблемы рассматривались в трудах О. Н. Головинова [2], В. И. Клисторина [3], М. Н. Наджафовой [4], А. А. Налбандян [5]. Однако, несмотря на большое количество научных работ, посвящённых исследованию бедности домохозяйств, имеет место недостаточная теоретическая и методологическая разработанность данной проблемы.

Актуальность. Проблема бедности домохозяйств является прямым следствием неравномерного распределения доходов в обществе. Президент Российской Федерации Владимир Путин 16 марта 2022 года утвердил перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, в числе важнейших задач выделил снижение уровня бедности населения и неравенства населения по доходам [1].

Целью статьи является анализ подходов к измерению уровня бедности домохозяйств.

Изложение основного материала исследования. Для определения черты бедности используются различные подходы [2; 3; 4; 5]:

1. *Абсолютный.* К бедным относятся домохозяйства с доходом ниже установленного прожиточного минимума;

2. *Относительный.* Бедными являются домохозяйства с доходом ниже принятых в обществе стандартов потребления. Подход основан на оценке соответствия доходов населения их медианным значениям;

3. *Субъективный.* На основе субъективных оценок собственного материального положения домохозяйства причисляют либо себя, либо своих друзей к бедным;

4. *Депривационный.* Бедность домохозяйства оценивается на основе показателей материальных лишений, базирующихся на

общепринятой корзине товаров и услуг, в том числе относящихся к предметам длительного пользования.

В рамках *абсолютного подхода* для анализа бедности используются несколько показателей, которые основаны на формуле, предложенной Дж. Фостером, Дж. Гриером и Э. Торбеке. Этот показатель, как правило, называют FGT-индексом [6]:

$$P_a = \frac{1}{N} \sum_{h=1}^q \left[\frac{Z^h - Y^h}{Z^h} \right]^a, \quad (1)$$

где: P_a – показатель бедности;

a – параметр, характеризующий вид показателя бедности;

Z^h – черта бедности для отдельного домохозяйства;

Y^h – сумма дохода (расходов или потребления) отдельного домохозяйства;

q – количество бедных домохозяйств;

N – общее количество домохозяйств;

h – номер каждого домохозяйства, $h = \overline{1, q}$.

Для определения количества бедных домохозяйств (q) используют данные, получаемые в процессе выборочного обследования доходов населения, которое учитывает все денежные и натуральные поступления.

На основе формулы Фостера-Гриера-Торбеке определяются основные показатели бедности: уровень бедности (P_0), глубина бедности (P_1) и острота бедности (P_2) [7].

Уровень бедности (доля бедных домохозяйств в их общей численности) определяется по формуле [6]:

$$P_0 = \frac{q}{N}, \text{ или } P_0 = \frac{1}{N} \sum_{h=1}^q \left[\frac{Z^h - Y^h}{Z^h} \right]^0. \quad (2)$$

Этот показатель является одним из наиболее часто используемых статистическими органами. Но его существенным недостатком является то, что он не учитывает, насколько доходы бедных домохозяйств находятся ниже черты бедности. А ведь для планирования расходов на государственные программы социального обеспечения необходимо учитывать не только уровень

бедности, но и насколько бедным домохозяйствам необходимо увеличить размер доходов, чтобы покинуть зону бедности.

Для этого рассчитывается индекс глубины бедности [6]:

$$P_1 = \frac{1}{H} \sum_{h=1}^q \left[\frac{Z^h - Y^h}{Z^h} \right]. \quad (3)$$

Индекс глубины бедности также называют дефицитом доходов, так как этот показатель позволяет оценить насколько ниже относительно черты бедности расположены доходы бедных домохозяйств.

Средней дефицит дохода бедных домохозяйств (D) – это сумма средств, которых в среднем не хватает одному домохозяйству до установленной черты бедности. Другими словами, этот показатель измеряет среднюю сумму денег, которых не хватает бедному домохозяйству, чтобы не быть бедным. Он может находиться в пределах от 0 до черты бедности и иметь следующие значения:

$D = 0$, если все домохозяйства имеют доходы не ниже черты бедности;

$D = Z$ (черта бедности), когда у бедных домохозяйств полностью отсутствуют доходы.

Когда значение индекса приближается к нулю, это означает, что бедности по отношению к установленной черте практически нет. Когда значение индекса приближается к черте бедности, это означает, что большая часть бедного населения находится в крайне неимущем положении.

Следовательно, возникает необходимость в расчёте индекса остроты бедности [6]:

$$P_2 = \frac{1}{H} \sum_{h=1}^q \left[\frac{Z^h - Y^h}{Z^h} \right]^2. \quad (4)$$

Разница между индексом остроты бедности и индексом глубины бедности состоит в том, что для расчёта первого необходим больший удельный вес домохозяйств с более высоким дефицитом доходов (расходов или потребления).

Однако главный недостаток абсолютного подхода определения черты бедности заключается в сложности

установления «абсолютно объективного» уровня минимального потребления. Показатель абсолютной черты бедности также не может своевременно реагировать на изменение реальных доходов домохозяйств. Таким образом, понятие бедности в рамках данного подхода не является безусловным. Следовательно, процесс определения черты бедности должен быть адаптирован к текущим социально-экономическим условиям.

Однако некоторые из проблем абсолютного подхода решаются в рамках *относительного подхода*. Согласно данному подходу, предполагается, что к бедным относятся не только те, кто могут позволить себе минимальный набор продуктов, но и те, кто не способны вести образ жизни, характерный среднему классу отдельной взятой страны. Относительная черта бедности, как правило, определяется как фиксированное процентное соотношение к медианному эквивалентному доходу домохозяйства (40%, 50%, 60% медианы).

Однако использование данного метода связано с определёнными противоречиями, а именно: 1) определение той части среднего дохода (или расходов), которая может считаться чертой бедности; 2) точность и достоверность статистического учёта доходов и расходов, а также вытекающая из этого возможность и целесообразность их использования для оценки уровня жизни населения.

Субъективный подход к определению черты бедности, в свою очередь, основан на представлениях населения о необходимом уровне минимального дохода. Поэтому он является чрезвычайно важным для оценки социально-политической ситуации в обществе. Однако данный критерий следует использовать весьма осторожно, поскольку члены общества часто идентифицируют себя бедными, даже если их уровень потребления превышает средний показатель по стране. При этом необходимо подчеркнуть, что с помощью данного подхода в большей мере определяется социальное самочувствие населения, а вопрос установления реальной черты бедности всё также остаётся нерешённым в полной мере.

Это противоречие попытались решить в рамках *депривационного подхода*. Отдельный набор лишений определяет принадлежность домохозяйства к бедному, то есть домохозяйство не имеет возможности приобрести определённые виды товаров и/или услуг.

Материальные лишения (депривации) определяются по следующим признакам [8]:

а) домохозяйство не может себе позволить:

- оплачивать непредвиденные расходы;
- участвовать в долгосрочных программах кредитования, которые требуют последующих регулярных платежей (например, выплаты по кредитам);

- провести одну неделю отпуска вне дома;

- иметь в своём рационе мясо, курицу или рыбу (или эквивалент протеина) хотя бы через день;

- отапливать своё жилье на достаточном уровне;

б) домохозяйство при желании не имеет возможность приобрести:

- стиральную машину;

- телевизор;

- телефон;

- личный автомобиль.

Отсутствие у домохозяйства как минимум четырёх элементов из приведенного выше перечня служит пороговым значением для включения его в группу риска бедности по уровню деприваций.

На основе исследования содержания, преимуществ и недостатков подходов к измерению бедности отметим, что для представления объективной информации об уровне бедности домохозяйств более целесообразно использование данных подходов в комплексе.

В Российской Федерации уровень бедности измеряется долей населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, который устанавливается на уровне минимальной потребительской корзины, рассчитанной нормативным методом. Официальная статистика при определении численности бедного населения ориентируется на абсолютный подход (рис. 1).

Согласно рис. 1, в 2020 г. доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составила 12,1% от общей численности населения (или 17,8 млн человек).

По данным обследований Росстата, в 2020 г. 48,6% населения с доходами ниже прожиточного минимума проживают в городах, а 51,4% – в сельских поселениях. В 2020 г. из общего числа домохозяйств с доходами ниже прожиточного минимума максимальная доля (38,5%) приходится на домохозяйства,

состоящие из пяти и более человек, а минимальная (5,0%) – на домохозяйства, состоящие из одного человека [9].

Рис. 1. Доля населения Российской Федерации с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 2014-2020 гг., % [9]

Согласно последнему исследованию, на основе субъективного подхода, проведенного Левада-центром в 2019 г., по мнению россиян, домохозяйство живёт в бедности, если доход одного из его членов ниже 12,5 тыс. руб. [10]. Так, согласно результатам исследования Левада-центра, 40% респондентов имеют ежемесячный доход ниже субъективной границы бедности, то есть 12,5 тыс. руб. в месяц. Доля россиян, получающих доход выше порога бедности (60%) в 2019 г. оказалась ниже максимального уровня, зафиксированного в 2014 г. (67%), но выше значения прошлого года (55%), следует из результатов исследования.

Необходимо отметить, что в европейских странах измерение бедности в основном базируется не на абсолютном подходе, а на относительном [11, с. 43-44]. Интерес представляет попытка применения зарубежных подходов к измерению уровня бедности в Российской Федерации (табл. 1).

Согласно способу Организации экономического сотрудничества и развития, бедным считается человек с доходом меньше 60% медианного дохода по стране. В 2020 г. медианный доход, рассчитанный на основе данных Росстата о распределении населения по величине среднедушевых доходов, составил 27 036 руб. в месяц [11].

Таблица 1

Численность и доля бедных россиян за 2020 г.
(в соответствии с различными способами к измерению уровня бедности)

Способы измерения уровня бедности	Количество бедного населения	
	млн человек	%
Способ Росстата (доля населения с доходами ниже официально установленной величины прожиточного минимума за 2020 г.)	17,8 млн человек	12,1
Способ Организации экономического сотрудничества и развития (доля населения с доходом ниже 60% медианного дохода по стране)	32,4-36,8 млн человек	22-25
Европейский способ (доля населения с доходами ниже 50% среднедушевого фактического дохода)	39,7-42,7 млн человек	27-29

Если применить данный способ к Российской Федерации, то получается, что 60% от медианного дохода составляет 16 222 руб. В 2020 году у 22-24% россиян (29,4 млн человек) ежемесячные денежные доходы были ниже этой величины. Соответственно, около 29,4 млн россиян являлись бедными по европейским стандартам.

Европейское статистическое агентство рассчитывает долю населения с доходами менее 50% среднедушевого дохода в стране. Считается, что человек с таким уровнем доходов подвергается потенциальному риску бедности. По данным Росстата, размер среднедушевых номинальных денежных доходов населения в 2020 г. составили 35 740 руб. в месяц. Если ориентироваться на данный способ измерения бедности, то границей бедности будет считаться половина среднедушевого дохода – 17 870 руб. Значит, в Российской Федерации доля потенциально бедного населения в 2020 г. составляла около 27-29% (39,7-42,7 млн человек).

Таким образом, в соответствии со способами к изменению уровня бедности, принятым в мировой практике, уровень бедности в Российской Федерации примерно в 2-3 раза превышает официальный уровень.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Выделены основные подходы к измерению бедности: абсолютный, относительный,

субъективный, депривационный. Установлено, что для объективного измерения уровня бедности домохозяйств более целесообразно комплексное использование данных подходов.

Рассмотрены современные мировые способы к изменению уровня бедности. При оценке уровня бедности в Российской Федерации в соответствии с Европейским способом и способом измерения бедности Организации экономического сотрудничества и развития сделан вывод о том, что бедность в стране значительно превышает официальный уровень.

Список использованных источников

1. Перечень поручений по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/catalog/keywords/128/events/68175>

2. Головинов, О. Н. Состояние уровня бедности в современной мировой экономике / О. Н. Головинов // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 4 (12). – С. 106-116.

3. Клисторин, В. И. О бедности в России и в мире / В. И. Клисторин // Идеи и идеалы. – 2019. – № 3-2 (11). – С. 264-280.

4. Наджафова, М. Н. Оценка уровня бедности в восточных округах страны / М. Н. Наджафова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – № 1 (26). – С. 237-240.

5. Налбандян, А. А. Проблема бедности в России в условиях многофакторного экономического кризиса / А. А. Налбандян // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2017. – № 3 (25). – С. 343-353.

6. Foster, J. A Class of Decomposable Poverty Measures / J. Foster, J. Greer, E. Thorbecke // Econometrica. – 1984. – № 52. – P. 761-765.

7. Бикеева, М. В. Бедность в России: ключевые подходы к анализу и оценке / М. В. Бикеева // Статистика и Экономика. – 2018. – № 15 (3). – С. 23-29.

8. Концептуальные и методические подходы к определению черты бедности в зарубежных странах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/Ministry-0-1036-src-1543571981.2759.pdf>

9. Российский статистический ежегодник. 2020 г. / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). – М., 2020. – 694 с.

10. Субъективная бедность опередила прожиточный минимум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/30/5d8df8eb9a794772f4a2fd6ds://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/30/5d8df8eb9a794772f4a2fd6d>

11. Абрамова, О. С. Формирование региональной политики преодоления бедности населения в современных условиях: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / О. С. Абрамова. – Самара, 2015. – 175 с.

12. Уровень жизни. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13397>

УДК 336.13:332.1

DOI

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ШАРЫЙ К.В.,

канд. экон. наук, доцент

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье представлено состояние финансовой системы ДНР; изучено влияния нововведений в финансовой системе на Республику; определена основная задача для развития финансовой системы в условиях изоляции международным сообществом стран.

Ключевые слова: финансовая система, финансы, нововведения, развитие, изоляция, международное сообщество

DEVELOPMENT OF THE DPR FINANCIAL SYSTEM AT THE PRESENT STAGE

SHARYY K. V.,

Candidate of economic sciences, associate professor,

associate professor of the Finance Department

SEE HPE «DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic,

Russian Federation

The article presents the state of the financial system of the DPR; the impact of innovations in the financial system on the republic is studied; the main task for the development of the financial system in conditions of isolation by the international community of countries is determined.